

ШАҲРИСАБЗЛИКЛАРНИНГ НИГОҲ ТҶҲИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6544105>

Ачилова Зухра Қурбоновна

*ҚарДУ Педагогика инситути ўзбек тили ва
адабиёти йўналиши магистри*

Анотация: Мақолада Шаҳрисабз ҳудудига хос нигоҳ тўйини ўтказиш, унда кечадиган урф-одатлар, қадриятларни акс этиши бўйича фикр юритилган.

Калит сўз: Никоҳ, совчи, келин, кувёв, товоқ берди, товоқ олди, совчи зиёфат, тирноқ ёғлади, тўққиз кўрди, қиз сақланди, маслаҳат оши, тўй бичар, фотиҳа, нон синди, қиз сақланди, чимилдиқ уриш, илиш, поёндоз, келин сақланди, кўрмана, ёр-ёр, соч силаш, йўл тўсиш, оловдан айлантириш, нигоҳ ўқиш, игна ўтказиш, гуруч сепиш...

Ўзбек халқининг этномаданияти азалдан ранг - баранг тарзда ривожланган. Урф - одатлар, қадриятлар миллатнинг номоддий маънавий мероси саналади.

Шаҳрисабз ҳудуди этнографияси ва фольклорини ўрганишда туркий ва форсий этник қарашларнинг қоришмаси борлигини кўзатиш мумкин. Бу эса кенг қамровли тадқиқотни талаб этади.

“Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да никоҳ арабча сўз бўлиб, уйланиш, эрга теги; эр-хотинлик; эр-хотиннинг қовишуви маъносини берилиши тушунтирилган.

1. Эр-хотинлик шариат йўли билан расмийлаштириш маросими ва шу маросимда домулла томонидан ўқиладиган шартнома.

2. Эр-хотиннинг ўзаро розилиги билан ҳуқуқий жиҳатдан расмийлаштирилган оилавий иттифок; эр-хотинлик. [1. 38-б.3-жилд].

Шаҳрисабзда биргина никоҳ тўйини ўтказишини ўз қонун-қоидалари мавжуд. Булар қуйидагича амалга оширилади:

1. Совчилик; Йигит томонидан лозим кўрилган хонадон қизига илк бор ҳеч нарса олиб борилмаган ҳолда аёллар совчилик вазифасини ўтайдилар.

Иккинчи марта эса совчилар боркаш тузаб (бундв тўртта патир, ширинлик билан) борилади. Агар қиз томонга маъқул келса совчиларни боркашини олиб қолади. Бу маросим “Товоқ берди” ёки “Товоқ олди” дейилади.

Икки хонадон томонлари келишиб, қиз ва йигитни урашувларини амалга оширадалар. Албатта учрашувга икки томоннинг ёши катта кишилари назоратида йигит-қиз учрашадилар. Ёлғиз учрашувга йўл қўйилмайди. Чунки диний ахлоқ жиҳатидан улар бир-бирига номаҳрам саналадилар.

2. Совчи зиёфат.(шевада зовчи зиёфат)**“Тирноқ ёғлади”** ёки **“Тўққиз тўй”** одати. Бунда оилавий шароитдан келиб чиққан ҳолда қиз томонга 5-10 ёки ундан ҳам кўпроқ одамлар ҳамроҳлигида келин бўлмиш қиз хонадонига 10-15 таларча ширинликлар, пишириклар, нон-патирлар ва “оқлик” кийими баркашларга териблиб тузаб олиб борилади. Шунингдек, катта сандиқ ва кичик сандиқда сарполар ҳам етказилади.

Қиз хонадонига борган қуда бўлмишлар ноз-неъматлар меҳмон қилинган, “оқлик бичиш” маросими ўтказилади. Бунда икки томоннинг қайвони момоларидан “оқликка” яъни оқ матога иримига кўра яхши ният билан қайчи ўрадилар. Шундан сўнг **“Тўққиз кўрди”** маросими ўтказилади. Куёв бўлмиш йигит хонадонидан юборилган сандиқдаги нарса-буюмлар меҳмон ва мезбонларга кўрсатиб химматига тасано-ю дуолар қилишади. Қиз томон ҳам келган меҳмонларни ўз совғалари билан сийлашади. Бу одат “хуш келдингиз” билан яқунланади.

3. Маслаҳат оши. Тўй бичар одати. Бунда эркак совчилар келин бўлмиш хонадонига эркак совчилар боришади. Улар **“Маслаҳат оши”** ёки **“Тўй бичари”** маросимини ўтказишади. Яъни эркак совчилар тўй ўтказиш учун келин томонга бериладиган нарсалар бўйича келишиб олишади.

4. Фотиҳа тўйи. Ижоблаш одати. Бунда наҳор чоғи куёв томондан эркак совчилар қизниқига боришади. Ўша ерда эркаклар **“Нон синди”** маросимини ўтказишади. Иккита боркашга ширинлик, майиз, патирлар, эркакларга ноз-неъматдан туғиб бериш учун катталиги меъёрида бўлган оқ рўмолча бериб юборилган бўлади. Куёв ва келин оталарини рухсати билан патир синдирилади. Икки томонни эркакларига **“Нон синди”** ноз-неъматларидан оқ рўмолчага туғиб берилади.

Бу маросимдан сўнг тушликка яқин аёл қудалар ва меҳмонлар келин хонадонига боришади. Уларни эшик (дарвоза) олдида ширинлик, упа, атир, кўзгу билан кутиб олинади. Келган меҳмонларни юзига ўпа, эгнига атир суртиб, ширинлик тутилади.

Бу орада куёв ва унинг навкарлари ўйин-кулги билан ҳам келиб туришади. Қуда-ю меҳмонлар, куёв жўралар барчаси тузатилган дастурхонга таклиф этилади. Келганлар тансиқ таомлар билан сийланади.

Бу пайтда келин бўлмиш қиз кўшниси (хамсоя)никида **“Қиз сақланди”** ёки **“Қиз базми”** одатини ўтказади. Келин дугоналари кўшиқлар хиргойи қилиб ўйин-кулги қилишади.

Шундан кейин, **“Чимилдиқ уриш”** ёки **“Чимилдиқ илиш”** одати бошланади. Албатта чимилдиқ куёв томонидан келтирилади. Чимилдиқ тайёр бўлгач, куёв икки жўраси билан чимилдиққа киради. Куёвга қиз томонидан аталган тун, салла, куёв рўмолча, белкас берилади ва кейинги маросимга тайёрлашади. Куёв чимилдиққа киришидан олдин **“Поёндоз”** маросими ўтказилади. Яъни куёв босиб ўтган поёндоз матосини жўралири яхши ниятда бўлаклаб олишади.

“Келин сақланди” жойига қудаларни вакиллари келиб, келин қизни куёв томонидан бериб юборилган оқ куйлак, оқ рўмол, паранжи, махси, калиш бериб юборилади. **“Қиз сақланди”**даги дугоналари ярим хазил, ярим чин тарзида қудалардан келган вакиллардан **“Кўрманаси”**, **“Кўрмана ақчасини”** олишади. Кейин келин қиз кийинтирилади ва тўрт қиз кашта тўтади қолганлари ортидан юриб тўй бўлаётган хонадонига чимилдиққа киргунча **“Ёр-ёр”** кўшиғини айтиб боришади.

Чимилдиқда куёв ёнига келин киргизилади. Келин чимилдиққа кирганда куёв қизни оёғини ўнг оёғи билан босади. Келин куёвни ўнг томонига туради. Чимилдиқ ортида ҳам бир неча маросим ўтказилади. Икки томоннинг дастурхончи (махалланинг аёл ходимлари) лари чимилдиққа кириб келин-куёвга кўзгу (ойна)ни тутадилар, улар бир-бирини шу кўзгуда кўрадилар. Кейин эса ликопчага майиз солиб чимилдиққа киритилади. Биринчи куёв ўнг кўли билан майизни уч бора ҳовучида чангаллаб (ғижимлаб) қуяди. Келин ҳам бу одатни такрорлайди ва учинчисида куёвни ўнг чўнтагига майизни солади. Кайвони дастурхончилар косага новвотдан тайёрланган шарбатни келтиришади. Шарбат кичик ёшдаги ўғил болани кўлига туқазишиб куёвга ичирадилар. Сўнг куёв ўнг кўли билан келинни белидан бошига қадар силайди. Бу **“Соч силаш”** мароси дейилади. Куёвга оқ доқада қиз томон ниман атаган бўлса (кўпинча чойнак, пиёла)ни туғиб кўлтиғига қистиришади. Шундан кейин куёв чимилдиқдан чиқар чоғда **“Сочқи”** мароси яъни уни устидан танга, пул сочилади. Келин **“Ёр-ёр”**лар садоси остида куёвникига кузатилади. Кузатилиш вақтида қиз отасини пойига чўкиб оқ фотиха олади.

“Йўл тўсиш” одати.Келинни куёв томон олиб кетаётган пайтда қиз кадрини ошириш учун маҳалла болалари кўчани тўсиб қўйишади. Бу **“Йўл тўсиш”** дейилади. Уларни бирларини кўлида нон туз бўлади. Қудалар

уларни шартларини бажаргач, яъни рози қилгач йўл тўсиқлари олиб ташланади.

“Оловдан айлангириш” маросими. Келин куёникига от аравада келтирилган. Ундан туширилгач, куёв ўнг елкасида келинни эшик (дарвоза) олдида ёқилган оловдан уч бора айлангирилади. Эслатиб ўтиш жоизки аввалги замонларда йигит-қизни туйдан бир неча кун олдин никоҳи ўқиб қўйилган ҳамда кувникига анча кеч оқшомда келтирилган келин оловдан айлангирилиб уйга олиб кирилган. Бунинг маъноси ёмон зиён-заҳматни олов тутиб қолсин келин билан қўшилиб кирмасин деган маънони берган. **Эслатма.** Куёв келинни кўтариб кирган хона бир неча кун аввал келинни нарса-буюмлари билан безатиб қўйилади.

5.Никоҳ ўқитиш. Бу маросим дин вакилли томонидан масжидда амалга оширилади. Масжидга куёв - келинни яқин кишилари олиб боришади. Албатта келин-куёв миллий либосларда бўлиши шарт. Никоҳ ўқиладиганда кайвони аёллардан бири куёв чопонини елка қисмдан игна – ишни тугмаган ҳолда **“Игна ўтказиш”** маросимни бажаради, игнани нигоҳ жараёнида игнани иштини тугун қилмасдан чопонни елка қисмдан ўтказиб, чиқариб олади, бир кайвони аёл эса **“Гуруч сепиш”** яъни гуручдан елка қисми сочиб туради. Нигоҳ жараёнида иштирок этаётганлар қўлларин, оёқларини чалкаштирмайдар, акс ҳолда “келин-куёв ўртасида совуқлик тушади” деган қарашлар мавжуд. Никоҳда дин вакили уч бора йигитдан сўнг уч бора қиздан розилигини сўрайди. Уларни розилиги олингач дин вакили шариат бўйича маслаҳатлар беради.

Келин тушган хонадонни эртаси кунда **“Юз очди”** маросими ўтказилади. Бунда келин эгнига енглари, ёққасига кашта безаклари туширилган кенгиш куйлак **“Катта куйлак”** кийдирилади. Бошига келин баргак яъни тиллақош кийгизилади, уни устидан рўмол, паранжи илинади, юзини ёпиб турувчи ҳариргина мато тугилади. Келин маросим жойига келтирилади. Куёв томондан қариндош фарзандларидан яъни кичик ёшдаги ўғил болага мевали оқ пахта ўралган мевали дарахт чўпи билан келинни юзидаги мато олинади. Олинган мато болани белига “сен ҳам чиилдиқда куёв бўлгин” дея ният билан белқас қилиб боғлаб қўйилади.

Йигитни онаси куёвлик тун (чопон) ни бошига ёпиниб, келин олдида боради.

Қайнона бўлган она келинни икки қўлтиғига бирига иккита нон, бирига озро ун солинган сурпани қистиради. Битта ширинликни (оқ парварда) бир учи ўз оғзида бўлиб, бир учини келинни оғзига туттади. Келин бу

ширинликни оғзига олиб озгина тишлайди. Буни маъноси қайна-келин бир-бирига ширин муомалада бўлиши, оралари бузилмаслиги тушунилади.

Никоҳ тўйи шу тарзда якун топади.

